

Profesorul și formarea culturii morale la elevi

Carmen **BUNDĂ**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Formarea conștiinței morale și a comportamentului moral al copiilor începe în familie și continuă în școală sub îndrumarea atentă a personalului didactic. Unul dintre principalii factori de succes în procesul instructiv-educativ este aptitudinea pedagogică. Relațiile profesor-școală se formează într-o rețea de interdependențe. Relațiile informațional-cognitive și relațiile afective sunt subordonate relației management-influență. Relațiile informațional-cognitive, precum și cele afective dintre profesor și elev se stabilesc cu

scopul de a determina modificări de comportament sau de stabilizare a unor trăsături de caracter.

Cuvinte-cheie: educație morală, profesor, competență, stil pedagogic.

Abstract: The development of children's moral conscience and moral behavior begins in the family and continues in school under the careful guidance of teachers. One of the main success factors in the instructional-educational process is pedagogical aptitude. Teacher-school relations are formed in a network of interdependencies. Informational-cognitive relations and affective relations are subordinated to the management-influence relation. Informational-cognitive, as well as affective relations between teacher and student are established with the aim of causing changes in behavior or stabilizing certain character traits.

Keywords: moral education, teacher, competence, pedagogical style.

Omul nu se naște ca ființă morală, ci devine o asemenea ființă, iar felul în care o face depinde, în primul rând, de educația pe care o primește [3, p. 7]. Atunci când este vorba despre om și despre umanitate, în general, ne gândim la moralitate ca o trăsătură definitorie și implicită. Cum poate fi deprinsă aceasta? Neîndoielnic, prin educație. *Educația morală* este una dintre dimensiunile fundamentale ale formării ființei umane. Ea are ca principală preocupare formarea profilului moral al ființei, prin dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale [1, p. 110].

Educația morală urmărește interiorizarea normelor, regulilor, valorilor morale și nu se reduce nicidecum doar la cunoașterea acestora, ci merge mai departe, la experimentare și acțiune. Educația morală țintește mai sus – spre făptuire. Referindu-se la educația morală, pedagogul francez René Hubert o numește *educație a voinței* [1, p. 114]. Cercetătorul N. Silistraru consideră că educația morală reprezintă nucleul unei adevărate personalități [8, pp. 158-160].

Principiile educației morale sunt:

- principiul corespondenței pedagogice dintre teoria morală și practica morală;
- principiul valorificării resurselor și disponibilităților pozitive ale personalității umane în vederea eliminării celor negative;
- principiul unității și al continuității axiologice între toate formele de proiectare și de realizare a educației morale;
- principiul diferențierii educației morale în funcție de determinările sale particulare și individuale;
- principiul corelării funcțiilor între cerințele morale și stimulentele morale.

În tabelele ce urmează prezentăm conținutul, obiectivele și metodologia educației morale, precum și dimensiunile conștiinței morale și ale conduitei morale.

Conținutul educației morale	
Educația moral-civică	Educația moral-individuală
Educația politică	Educația filosofică
Educația economică	Educația religioasă
Educația juridică	

Obiectivele educației morale	
Generale	Specifice
a) La nivelul teoriei morale: – formarea percepțiilor, reprezentărilor, noțiunilor etc.; – stăpânirea normelor morale la nivel teoretic superior; – integrarea normelor morale, a sentimentelor morale și trăsăturilor volitive morale la nivelul convingerilor morale; b) La nivelul ”practicii” morale: – formarea deprinderilor morale; – formarea obișnuințelor morale; – formarea atitudinilor afective și motivaționale; – formarea atitudinilor morale.	– Educația patriotică; – Educația prin și pentru colectiv; – Educația prin și pentru activitate; – Educația umanistică; – Educația civică; – Educația juridică; – Educația politică; – Educația economică.

Conștiința morală	Conduita morală	
Cognitivă Afectivă	Obișnuințe – trăsături de voință; – trăsături de caracter.	Deprinderi

Metodologia educației morale	
Modelul strategic	Modelul instrumental
Expunerea morală: – povestire; – explicație; – prelegere.	– Explicația; – Prelegerea; – Convorbirea; – Exemplul; – Analiza de caz; – Exercițiul; – Problematizarea.
Conversația morală: – dezvoltarea etnică; – dialogul.	
Studiul de caz	
Exercițiul moral	

Atât în familie, cât și la școală se urmărește formarea conștiinței morale și a conduitei morale a copiilor. Se cere însă – din partea părinților și a dascălilor – cunoașterea bagajului moral al copilului, pentru ca ulterior acesta să poată fi corectat, îmbogățit, nuanțat. Apoi, aceste atitudini, aptitudini, comportamente ale copilului trebuie corelate și îmbinate armonios cu ceea ce numim, la modul general, *morală socială*, deoarece nu trebuie să uităm: mai târziu, vrând-nevrând, copilul va deveni parte a societății în care trăiește și în care se dezvoltă, se va supune (sau nu) valorilor societății, va acționa (sau nu) în conformitate cu acestea. Să nu uităm că morala unei societăți este, de fapt, morala membrilor comunității care o compun.

De aceea, în calitatea lor de formatori ai copiilor, atât părinților, cât și dascălilor le revine uriașa răspundere de a pecetlui în sufletele tinerelor vlăstare aspirația spre moralitate, cu tot ceea ce implică aceasta. Personalitatea cadrului didactic este o parte importantă a succesului și eficienței în această profesie. Ea acompaniază actul educațional și influențează rezultatele procesului de învățare. Principala modalitate de operaționalizare a conținutului personalității cadrului didactic este *aptitudinea pedagogică*, considerată unul dintre principalii factori de succes în procesul instructiv-educativ.

În învățământul contemporan, în care se încearcă implementarea unei reforme reale, un manager educațional precum profesorul trebuie să stăpânească știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma și dezvolta personalități conform finalităților cerute de întreaga societate și acceptate de individul supus procesului educațional. Pentru a sublinia rolul major al profesorului în procesul educațional, trebuie clarificat rolul acestuia ca sursă de autoritate sau de putere. Conform definițiilor abordate de Ștefan Stanciu, ”puterea presupune atât dreptul, cât și abilitatea de a influența comportamentul celorlalți. Dreptul de a impune altor persoane o anumită conduită este numit autoritate. Aceasta are un caracter legitim, instituționalizat și reprezintă latura formală a puterii” [8, p. 67].

Gândindu-ne la școală, așa cum a fost descrisă în secolul al XIX-lea de scriitorii Charles Dickens și Barbu Ștefănescu Delavrancea, ne dăm seama că progresul învățământului s-a datorat slăbirii controlului profesorului și instaurării unei atmosfere relaxate de învățare, control care pare să fie într-un raport de proporționalitate inversă cu intensitatea interacțiunii elevilor. În aceeași perioadă a apărut și termenul de *leadership*, care se referă la un stil de a conduce eficace prin puterea liderului de a-i influența și orienta pe cei conduși spre realizarea obiectivelor.

În anii 1938-1952, Kurt Lewin, Ronald Lippitt și Ralph White au realizat o serie de experimente în cadrul unor grupuri de copii de 11 ani, însoțiți de monitori adulți care să aibă o manieră diferită de comportament față de cei mici. Astfel au apărut primele teoretizări ale leadershipu-

lui [2, pp. 261-264]. Pe grupurile de copii, care executau aceleași sarcini în același cadru, au fost testate trei tipuri de leadership: *stilul autoritar*; *democratic* și *laissez-faire*.

Toate studiile ce au urmat au identificat diferite stiluri, pornind de la dozajul dintre autoritate și putere. De exemplu, în concepția lui E. Wragg, stilul unui profesor poate fi: *autoritar* (menține ordinea și ia decizii; efect negativ – descurajează formarea unei personalități independente); *permisiv* (elevii iau singuri decizii și se încearcă limitarea la minim a constrângerilor exercitate asupra elevilor; efect negativ – poate degenera ușor într-o atitudine de tip *laissez-faire* fără efecte educative); *stil centrat pe modificările de comportament* (bazat pe dubletul pedeapsă/recompensă); efect negativ – aducerea copilului la nivelul unor reacții primitive, de tipul reflexelor condiționate, care țin de dresaj; un stil centrat pe relații de *parteneriat cu elevii* (cu accent pe sugestie, negociere și participare, care conduce, într-o oarecare măsură, la neglijarea procesului de învățare); *științific* – conform acestui tip, predarea este percepută ca o activitate ce poate fi studiată și analizată sistematic după criterii fixe; obiecția derivă din faptul că activitatea de predare este mai mult artă decât știință și, la fel ca managementul clasei, reprezintă și ceva intuitiv [7, pp. 32-34].

Stilul autoritar este abordat de un profesor care este dominator, impunător, sever, înclinat spre critică, exercită presiuni, pedepsește, umilește, ironizează, inspiră teamă, descoperă numai greșeli, nu este mulțumit niciodată, își asumă întreaga responsabilitate, are o voce ridicată, aspră, își impune întotdeauna ideile, nu acceptă sugestiile, este extrem de indignat de orice act de nesupunere și foarte intransigent. Un astfel de profesor este insensibil la problemele elevilor, nu-i înțelege și nu acceptă niciodată compromisul. El nu încurajează comunicarea, nu acceptă să fie întrerupt sau ca elevii să participe la luarea de decizii, consideră activitățile extracurriculare (excursii, vizite, serbări) irelevante pentru activitatea educativă. Un astfel de profesor rămâne mereu sobru, nu zâmbește și descurajează orice încercare de comunicare a elevului. Se recunoaște într-un astfel de stil, de obicei, profesorul de tip tradițional, conservator, care este incapabil să înțeleagă dinamica societății actuale, plafonat, fără implicare în perfecționarea și autoperfecționarea psihopedagogică și metodică.

Stilul cvasiautoritar este abordat de profesorul care pare dispus să stabilească o minimă colaborare cu elevii: fixează reguli ferme, dar încurajează și independența. Acceptă deschis discuțiile cu elevii și dezbaterile critice, poate fi întrerupt de elevi cu o întrebare sau o observație pertinentă. Este preocupat de nevoile și problemele elevilor, creează un mediu stimulator de lucru, cultivă respectul în relația profesor-elev și elev-elev. Aceste caracteristici constituie un stil care îmbină trăsături înțelne atât la profesorul autoritar, cât și la cel democrat.

Stilul democratic presupune împărțirea responsabi-

lităților prin delegarea de către profesor a unei părți din prerogativele sale, stabilite (în România) prin *Legea învățământului și Statutul cadrelor didactice*, prin care elevii sunt încurajați să caute, să se implice, să ia decizii și să-și asume responsabilitatea consecințelor. Pentru a-i forma să trăiască într-un sistem democratic, elevii trebuie încurajați să aibă inițiativă, să se exprime liber și responsabil, să se implice și să comunice. De aceea, consiliul elevilor, atât la nivelul clasei, cât și la nivelul școlii, trebuie să fie un factor important în viața instituției, iar șeful/șefa clasei să fie un lider recunoscut de ceilalți, cu capacitate de influențare, și nu cineva numit de profesor doar după rezultatele obținute la învățătură.

Stilul laissez-faire presupune implicarea profesorului doar atunci când este solicitat sau când situația tinde să degereze în conflict. Acest stil presupune permisivitate, deoarece profesorul le acordă elevilor o libertate aproape totală, fără să le ofere o minimă orientare și ignorând total problema motivației.

În concluzie, în activitatea școlară niciun stil de conducere nu poate exista în stare pură, având caracteristici strict delimitate. Profesorul trebuie să aleagă diferite elemente ale unui stil în funcție de situație și să țină seamă de faptul că pedagogia modernă nu recomandă dominanțele autoritare. Stilul educațional depinde de calitatea comportamentelor profesorului, de atitudinea sa față de valorile profesiei, de nota personală în abordarea elevilor și a situațiilor de învățare, de capacitatea de a aplica adecvat metodele și tehnicile de predare, de cultura sa, de calitatea vieții sale afective, de experiența de viață, de aptitudini și caracter.

O tipologie a stilurilor educaționale este realizată în plan vertical și în plan orizontal [9, p. 116]. Cele pe plan vertical sunt individuale (identitatea fiecărui profesor), grupale (profesori cu particularități asemănătoare), generalizate (modalități generale cu valoare strategică).

În plan orizontal, se definesc în funcție de orientarea conținuturilor, accente cognitive, structuri de comunicare, diferențe organizaționale, procedee motivaționale, modalități de control, după natura motivației în grup (stil centrat pe profesor, stil centrat pe elev, profesorul nu are niciun impact asupra grupului), după structura personalității profesorului (apropiat-distant), metodic (sistematic-neorganizat, stimulat-rutinar); după aspectele socioafective (căldură afectivă, atitudine distanțată, rece). Este evident faptul că stilul cel mai eficient este cel optim în raport cu condițiile date. Raportul stil educațional – dezvoltarea elevilor este mediat de variabile intermediare: sarcinile de învățare, configurația clasei ca grup, particularitățile psihologice individuale ale elevilor, structurile de personalitate ale profesorului.

Pentru a avea un stil educațional eficient, profesorul trebuie să posede următoarele competențe generale:

1. Competențe metodologice, cu o multitudine de com-

petențe specifice subordonate: utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor din științele educației privind formarea și dezvoltarea capacităților de cunoaștere la elevi, selectarea și prelucrarea conținuturilor în vederea accesibilizării informației, proiectarea didactică, utilizarea strategiilor de predare adecvate particularităților individuale și de grup, scopului și tipului lecției, utilizarea eficientă a materialelor auxiliare și a factorilor spațio-temporali, organizarea activității educative, stimularea dezvoltării maxime a potențialului fiecărui elev etc.

- 2. Competențe de comunicare și de relaționare**, cu următoarele competențe specifice: folosirea diferitelor surse de informare în scopul documentării, proiectarea și conducerea procesului instructiv-educativ ca act de comunicare, realizarea unor proiecte comune școală-familie-comunitate legate de probleme educative, stăpânirea conceptelor și a teoriilor moderne de comunicare (orizontală, verticală, complexă, multiplă, diversificată și specifică) etc.
- 3. Competențe de evaluare a elevilor**, cu competențe specifice posibile: proiectarea evaluării, utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală și de grup, elaborarea instrumentelor de evaluare, manifestarea unei conduite psihopedagogice stimulative, motivatoare și deschise în raport cu elevii, părinții, cadrele didactice.
- 4. Competențe psihosociale**, cu următoarele competențe specifice: formarea capacităților de adaptare rapidă la schimbările de natură socială, valorificarea metodelor și a tehnicilor de cunoaștere și de activizare a elevilor, asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic, elaborarea de strategii eficiente pentru parteneriatul școală-familie și parteneriatul în educație prin proiecte de cooperare națională sau internațională etc.
- 5. Competențe tehnice și tehnologice**, cu posibile competențe specifice: conceperea și utilizarea mijloacelor de învățare, dobândirea deprinderilor practice, utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ etc.
- 6. Competențe de management al carierei**, cu următoarele competențe specifice: adoptarea unor conduite eficiente pentru depășirea situațiilor de criză, asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicații docimologice (examinator, examinat, concurent, supraveghetor), manifestarea deschiderii față de tendințele inovatoare necesare dezvoltării profesionale etc.

CONCLUZII

Pornind de la cele prezentate, rolurile de bază ale profesorului sunt: planificarea, organizarea, controlul și îndrumarea, evaluarea, consilierea, decizia educațională

[4, pp. 131-152]. În personalitatea profesorului, stilul autoritar trebuie să se îmbine armonios cu rolul de lider și cel de model. Conducerea implică solicitare, subordonarea trebuie să devină angajare. În practica școlară se întâlnesc diferite stiluri de conducere. Mai frecvente sunt stilurile autoritar și democratic. În general, stilul democratic este recunoscut ca fiind superior: atmosfera de grup este plăcută, iar subiecții sunt mai rezistenți la acțiunea factorilor perturbatori.

Problema elevului ca „individ” sau „individualitate” se pune și în realizarea unui management eficient al clasei ca grup social. Unii pedagogi includ în definiția clasei ca o componentă intrinsecă interacțiunea profesor-elev: ”Clasa de elevi este un grup de muncă specific, compus dintr-un număr de membri egali între ei (elevii) și dintr-un animator (profesorul), ale căror raporturi sunt reglementate, oficial, de tipul sarcinii și de normele de funcționare” [5, p. 105]. Pentru orice elev, clasa este un grup social foarte important, îndeplinind mai multe funcții. Una esențială este integrarea socială, deoarece buna integrare îi asigură individului confort psihologic. Relațiile armonioase cu ceilalți membri ai grupului conduc la stimă de sine și dorința de a coopera, pe când izolarea conduce la anxietate, o slabă stimă de sine, sentimente ostile față de colegi, comportament agresiv, atitudini negative față de școală. Toate aceste aspecte dezvăluie o altă funcție a clasei ca grup social, și anume cea de sursă de securitate, deoarece constituie un mediu favorabil de manifestare pentru elevi. Alte două funcții sunt cea de reglementare a relațiilor din interiorul grupului și de reglementare a relațiilor intraindividuale.

Relațiile profesor-școală se constituie într-o rețea de interdependențe. Relațiile informațional-cognitive și relațiile afective sunt subordonate relației de conducere-influențare. Profesorul declanșează și întreține interesul copiilor și dorința lor de a învăța și de a răspunde printr-un comportament adecvat cerințelor lui.

În familie, dar și în școală, se urmărește formarea conștiinței și a conduitei morale a copiilor. Se cere însă, atât din partea părinților, cât și a dascălilor, cunoașterea bagajului moral al copilului, pentru ca ulterior acesta să poată fi corectat, îmbogățit, nuanțat. Aceste atitudini, aptitudini, comportamente ale copilului trebuie corelate și îmbinate armonios cu ceea ce numim, la modul general, *morală socială*, deoarece mai târziu, vrând-nevrând, copilul va deveni parte a societății în care trăiește și în care se dezvoltă, se va supune (sau nu) valorilor societății, va acționa (sau nu) în conformitate cu acestea. Să nu uităm niciodată că morala unei societăți este, de fapt, morala membrilor comunității care o compun. De aceea, triada educație-părinți-societate trebuie să fie un parteneriat armonios, care să conducă cu succes la formarea morală a elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albulescu I. *Morală și educație*. Cluj-Napoca: Eikon, 2008. 233 p.
2. Cosmovici A., Iacob L. *Psihologie școlară*. Iași: Polirom, 1998. 304 p.
3. Cucuș C. *Psihopedagogie pentru examenele de definiție și grade didactice*. Ed. a III-a. Iași: Polirom, 2009. 615 p.
4. Iucu R. *Managementul clasei – aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională*. Iași: Polirom, 2006. 200 p.
5. Neculau A. *A fi elev*. București: Albatros, 1983. 228 p.
6. Silistraru N. *Pedagogie în tabele și scheme*. Ediția a II-a, adăugită. Chișinău: UST, 2011. 191 p.
7. Stan E. *Despre pedepse și recompense în educație*. Iași: Institutul European, 2003. 150 p.
8. Stanciu Ș. et al. *Managementul resurselor umane*. București: Comunicare.ro, 2003. 338 p.
9. Univ. Al. I. Cuza. Iași: Institutul de Științe ale Educației, 1994. 250 p.